

ПРОДУКУВАННЯ ПРИСУТНОСТІ: «ПОГЛЯД» ПРОТИ «ГОЛОСУ»

Бих Віктор Вікторович,

аспірант

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

м. Харків, Україна

Анотація: У статті аналізуються перетини методологічних засад Г. У. Гумбрехта та Г. М. Маклуена. На основі визначених перетинів будується перспектива протиставлення «погляду» та «голосу» як головних засобів медійного відтворення Нового часу та Середньовіччя. У статті також аргументується теза, згідно з якою погляд разом з індіферентним знаком друкованої книги породжує значно відстороненішу позицію людини відносно світу, відтак і виключення людини зі світу. На противагу цьому голос разом з аудіальним словом продукують не лише позицію включення людини у світ, а й забезпечують підстави для надання ініціативи світу.

Ключові слова: погляд, голос, знак, слово, значення, присутність, Новий час, Середньовіччя.

Порівняльний аналіз методологічних засад теорії продукування присутності Г. У. Гумбрехта та медійної теорії Г. М. Маклуена дає привід виокремити ряд спільних для обох теорій положень. Відтак спільними для обох теорій є, серед іншого, бінарне ділення культурного досвіду європейської культури. Теоретичний апарат Г. У. Гумбрехта пропонує для цього ділення поняття «культура присутності» та «культура значення» [2, с. 78–90], відповідниками яким у Г. М. Маклуена будуть «аудіальна культура» та

«візуальна культура» («культура вуха» та «культура ока») [4, с. 7–9; с. 26–8]. Запропоновані поняття наскрізно збігаються з усталеними історичними термінами Середньовіччя та Нового часу.

Згадане спільне положення також свідчить на користь спільного для обох теорій уявлення про фундаментальний тектонічний зсув, що відбувся в середині XV ст. І в обох випадках запропоновані ділення є риторичними відповідями на питання «що знаменувало перехід від Середньовіччя до Нового часу?» або «що саме зумовило цей перехід?». Обидві теорії передбачають тяглість наслідків згаданого зсуву для культури другої половини XX ст. – початку XXI ст. і обидві теорії імпліцитно осмислюють наслідки цього зсуву в негативному ключі.

Їх об'єднана карта з методологічних та теоретичних напрацювань могла б мати наступні контури. З часу широкого розповсюдження та застосування відкриття Й. Гутенберга кратно збільшився обсяг візуального контенту, як порівняти з аудіальним, що своєю чергою зробило знак універсальним сутнісним еквівалентом будь-якої речі світу. Головною метою дослідника нової суб'єкт-об'єктної парадигми постало виокремлення значення як екстракції суті будь-якої речі світу. Відтак значення могло бути занотоване у послідовність знаків, що надавало значенню безпрецедентної транспортабельності та мобільності. Колекцію знаків у значення та реколекцію знаків зі значення за таких умов можна назвати інтерпретацією. Будь-яка річ у світі могла бути редукована та прирівняна до знаку чи до колекції знаків, а процес інтерпретації до того, що Г. У. Гумбрехт назвав «читанням світу» [1, с. 146].

Процес колекції/реколекції знаків у значення тісно пов'язаний з друкованою книгою як головним медійним засобом Нового часу та поглядом як головним медійним засобом відтворення прочитаного. У читанні друкованої книги, як його розуміє Г. М. Маклуен, людина Нового часу знаходить нову «фізіологічну» метафору системи відносин зі світом. За логікою цієї метафори, якщо окремі літери друкованого слова не мають сенсу і нічого не варті самі по собі, то зібрані у колекцію дослідником-деміургом вони отримують контур і

утворюють значення як цілісність і цінність. Тому погляд дослідника-деміурга має домінуючу прерогативу в акті відбору та відсіювання знаків світу. Також згідно зі згаданою логікою тяглість та континуальність рядків сторінок друкованої книги може продукувати та підтримувати ідею континуальності знання та історичного процесу загалом.

Важлива і позиція читача відносно друкованого тексту як колекції знаків. Така колекція знаків друкованого тексту є завжди доступною для читача і залежить від його волі та від зверненості до тексту. Читач може почати процес колекції знаків будь-коли. Без акту колекції знаків у певне ціле вони залишаються беззмістовною палітрою символів на зразок такого роду окремих літер алфавіту, який ще не укладено в змістовну послідовність друкованого слова.

Втрата звички проговорювати текст за читання мовчки є одним із найсуттєвіших кроків на шляху до позбавлення тексту матеріальної реальності голосу. Друкований текст, на відміну від рукописного тексту, майже одразу втрачає статус «партитури» для відтворення написаного голосом.

Рухаючись у зворотному напрямку від середини XV ст. у Середньовіччя, ми знаходимо низку відмінних від Нового часу рис, що дали можливість Г. У. Гумбрехту асоціювати Середньовіччя з «культурою присутності», а Г. М. Маклуену з «аудіальною культурою».

Голос як головний медійний засіб відтворення прочитаного доби Середньовіччя породжував сутнісно іншу «фізіологічну» метафору системи відносин людини зі світом. Замість проактивної ролі дослідника суб'єкт-об'єктної парадигми у видобуванні значення «культури значення» ми маємо напружено-пасивного спостерігача в очікуванні саморозкриття світу в «культурі присутності». Поява голосу та його зникнення є тим, що лежить поза межами волі дослідника. Однак за таких умов лише напружене очікування може дати можливість досліднику бути готовим до отримання знання як саморозкриття світу.

Іманентна природа голосу не має ані тотальної послідовності, щоб своєю

природою навіювати ідею неминучого прогресу, ані достатньої транспортабельності, щоб забезпечити те, що Г. У. Гумбрехт називає «виробництвом знання» [2, с. 26–8; с. 34–5]. Натомість природа голосу має, імовірно, дискурсивний хмарний характер. Така характеристика має підкреслити одночасність буття різних голосів та їхні певною мірою вільні перетини-переходи через асоціативність, суголосну тому, що Г. У. Гумбрехт називав «вузлами голосу» [3, с. 5].

Голос та слово завжди звернені особисто та безпосередньо до кожної людини, тоді як знак залишається індивідуальним для будь-якого зверненого на нього погляду [4, с. 19–20]. Останній пропонує себе будь-коли будь-якому реципієнту, тому він не має темпоральної обмеженості у своїй трансляції. Перший же є лише подієвим та обмежено темпоральним у своїй пропозиції реципієнтам.

«Оптика» дослідника суб'єкт-об'єктної парадигми передбачає позицію відстороненого зовнішнього спостерігача і пасивного, майже статичного світу як головних умов добування знання. Таке співвіднесення апелює до ресурсу часу, тому що зберігає ініціативу на стороні дослідника, який може почати процес добування значення будь-коли. За такої перспективи найбільш рельєфним постає невключення людини у світ, потрібне для збереження позицій людини-суб'єкта відносно світу-об'єкта.

На противагу цьому «акустика» дослідника «суб'єкт-суб'єктної» парадигми передбачає увагу до простору виникнення звуку як події саморозкриття світу, тому замість пасивного світу ми маємо активний та «ініціативний» світ. З огляду на зазначене стає зрозуміло, що суб'єкт-суб'єктна парадигма може бути заснована та підтримана лише за умови включення людини у світ.

Античний скепсис до зорового осягнення світу, виражений фігурами Тіресія та Едіпа, а також Гомера та Демокріта, дає привід для спроби артикулювати цей скепсис. Можливо, він базується на фрагментарному характері отримання інформації за допомогою зору: до 160-170 градусів огляду

і завжди під певним кутом і за певного освітлення. Навряд чи таку фрагментарність античний мислитель міг асоціювати з достеменним осягненням світу. Проте, щоб надати перевагу слуху та голосу на противагу погляду, потрібні більш серйозні резони.

Ймовірно, відповідь полягає у тому, що індиферентний знак, позбавлений будь-яких питомих особливостей, є заздалегідь мертвою формою. Такий знак у своїй індиферентності пропонує себе до інтерпретації будь-якій людині будь-коли через погляд. Така інтерпретація часто ризикує бути вписуванням власної логіки у знак, що своєю чергою є неминучим шляхом до викривлення питомого змісту і самозамкненої візуальної системи – повторного зчитування попередньо вписаного у знак.

Голос та аудіальне слово є зверненням світу та Іншого, без перетворення їх на знак для подальшого вписування і зчитування. У голосу та аудіального слова більше шансів зберегти свою питомисть, а разом з тим більше шансів розсіятись, ніж бути вічною закарбованістю друкованої колекції знаків, відтвореної мовчазним поглядом.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Gumbrecht, H. U. (1990). The Meaning of Reading. The Wilson Quarterly, 14(2). Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars. P. 146. <http://www.jstor.org/stable/40258071>
2. Gumbrecht, H. U. (2004). Production of Presence: What Meaning Cannot Convey. Stanford: Stanford University Press. 200 p.
3. Gumbrecht, H. U. (2025). Lives of the Voice: An Essay on Closeness. Stanford: Stanford University Press. 203 p.
4. McLuhan, H. M. (1962). The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. Toronto: University of Toronto Press. 294 p.